

SERIE: ANÁLISIS ANUAL DEL CORREDOR REMESAS EUA-MÉXICO

REPORTE ANUAL

Flujos de Remesas Estados Unidos-México

2025

Análisis regional y estatal de los flujos de remesas

CIFRAS CLAVE DEL AÑO

México recibió: \$61,791M

EUA origen estimado: \$60,006M

Variación anual México: -4.6%

ELABORADO POR

Dr. Miguel Alejandro Flores Segovia

Research in Regional Economics and Migration

miguelflores.research@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8660-219X>

DOI: 10.5281/zenodo.15346080

Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15346080>

Fuente de datos: Banco de México — Balanza de Pagos

RESUMEN EJECUTIVO

DOI: 10.5281/zenodo.15346080 **URL:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.15346080>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8660-219X> **Nota:** DOI activo al depositar en zenodo.org
Cita sugerida: Flores Segovia, M.A. (2025). *Reporte Anual de Flujos de Remesas Estados Unidos–México 2025*. Laboratorio de Remesas. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15346080>
 © 2026 Dr. Miguel Alejandro Flores Segovia | Research in Regional Economics and Migration

Durante el año **2025**, ajuste y corrección tras los máximos de 2023–2024, México recibió un total de **\$61,791M** de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos, lo que representa **-4.6%** respecto a 2024. Por primera vez desde 2013, las remesas anuales registraron una variación negativa, con una caída de 4.6%. Los factores combinados de normalización del mercado laboral, moderación de salarios reales y posibles efectos de la política migratoria contribuyeron a esta corrección.

Desde el lado del origen, los estados de EUA enviaron un estimado de **\$60,006M**, con una variación de **-4.0%** respecto al año anterior.

\$61,791M	-4.6%	\$60,006M	-4.0%
Total recibido	Variación anual	Origen estimado	Variación anual
México 2025	vs 2024	EUA 2025	EUA vs 2024

Principales hallazgos del año:

- **Estado receptor líder en México:** Guanajuato con \$5,515M (8.9% del total).
- **Concentración en México:** los 5 principales estados receptores concentran el 39.0% del total nacional.
- **Estado emisor líder en EUA:** California con \$18,891M (31.5% del total).
- **Concentración en EUA:** los 5 principales estados generan el 57.8% del total.
- **Mayor dinamismo en México:** Baja California con +22.2% de crecimiento anual.
- **Mayor dinamismo en EUA:** West Virginia con +17.3% de crecimiento anual.

1. TENDENCIAS HISTÓRICAS

1.1 Evolución Anual del Corredor (2003–2025)

La figura 1 muestra la evolución anual de las remesas desde 2003 para México y desde 2013 para EUA. El año 2025 se destaca en rojo. La tendencia de largo plazo es claramente ascendente, con una aceleración notable a partir de 2020.

Figura 1. Remesas anuales: México (barras, eje izq.) y EUA (línea, eje der.) hasta 2025. Fuente: Banco de México.

1.2 Variación Anual (%): México y EUA

La figura 2 contrasta el ritmo de crecimiento año a año. Los períodos de expansión extraordinaria (2020–2022) y la moderación posterior quedan claramente identificados. En 2025, el crecimiento de México fue de -4.6%.

Figura 2. Variación anual de remesas (%) México y EUA, 2014–2025. Fuente: Banco de México.

2. ANÁLISIS TRIMESTRAL 2025 vs 2024

2.1 Comparativo por Trimestre: 2025 frente a 2024

La figura 3 desagrega los flujos por trimestre para comparar 2025 y 2024 en ambos países. Se aprecia el patrón estacional característico: el primer trimestre registra los mínimos del año mientras el segundo y tercer trimestre concentran los picos.

Figura 3. Comparativo trimestral 2024 vs 2025 — México (izq.) y EUA (der.). Fuente: Banco de México.

2.2 Tabla Trimestral 2025

Trimestre	México (Mill.USD)	EUA (Mill.USD)	Var.Anual MX	Var.Anual EUA
Q1 (Ene-Mar)	\$14,254	\$13,870	+1.2%	+2.3%
Q2 (Abr-Jun)	\$15,305	\$14,905	-11.2%	-10.4%
Q3 (Jul-Sep)	\$16,151	\$15,622	-5.2%	-5.2%
Q4 (Oct-Dic)	\$16,082	\$15,609	-1.9%	-1.6%

Tabla 1. Flujos trimestrales 2025. Fuente: Banco de México.

3. ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS — ORIGEN DE REMESAS

3.1 Distribución Geográfica y Ranking Anual (2025)

California encabeza el origen con **\$18,891M** (31.5% del total), seguido por Texas (\$8,818M) y Georgia (\$2,405M). Los cinco principales estados concentran el 57.8% del total.

Figura 4. Top 15 estados emisores EUA y distribución porcentual — 2025. Fuente: Banco de México.

3.2 Variación Anual por Estado (2025 vs 2024)

La figura 5 identifica los estados con mayor dinamismo positivo y negativo. Esta heterogeneidad refleja la distribución desigual de la comunidad mexicana y las diferencias en ciclos económicos regionales dentro de EUA.

Figura 5. Variación anual (%) por estado EUA: 2025 vs 2024. Fuente: Banco de México.

3. ESTADOS EUA — TABLA Y EVOLUCIÓN

3.3 Tabla Resumen — Top 15 Estados EUA (2025)

Estado	2025 (M USD)	2024 (M USD)	Var.Anual	Part.%
California	\$18,891	\$20,412	-7.5%	31.5%
Texas	\$8,818	\$9,002	-2.0%	14.7%
Georgia	\$2,405	\$2,455	-2.0%	4.0%
Illinois	\$2,360	\$2,305	+2.4%	3.9%
Florida	\$2,217	\$2,228	-0.5%	3.7%
Nueva York	\$1,807	\$1,802	+0.3%	3.0%
Carolina Del Norte	\$1,733	\$1,626	+6.6%	2.9%
Nueva Jersey	\$1,593	\$1,445	+10.3%	2.7%
Colorado	\$1,550	\$2,529	-38.7%	2.6%
Arizona	\$1,348	\$1,290	+4.5%	2.2%
Ohio	\$1,164	\$1,241	-6.2%	1.9%
Tennessee	\$1,099	\$1,094	+0.5%	1.8%
Carolina Del Sur	\$940	\$894	+5.2%	1.6%
Nevada	\$841	\$865	-2.8%	1.4%
Washington	\$834	\$877	-4.8%	1.4%

Tabla 2. Top 15 estados emisores EUA — 2025. Fuente: Banco de México.

3.4 Evolución Histórica — Top 5 Estados EUA

Figura 6. Evolución anual Top 5 estados México (izq.) y EUA (der.) — hasta 2025. Fuente: Banco de México.

4. ESTADOS DE MÉXICO — RECEPCIÓN DE REMESAS

4.1 Distribución Geográfica y Ranking Anual (2025)

Guanajuato lidera la recepción anual con **\$5,515M** (8.9%), seguido de Michoacán (\$5,394M) y Jalisco (\$5,146M). El occidente de México —Guanajuato, Michoacán y Jalisco— mantiene su hegemonía histórica.

Figura 7. Top 15 estados receptores México y distribución porcentual — 2025. Fuente: Banco de México.

4.2 Variación Anual por Estado (2025 vs 2024)

La figura 8 contrasta el desempeño anual de cada entidad. La heterogeneidad regional es un rasgo estructural del corredor: los estados con mayor migración histórica no siempre son los de mayor crecimiento.

Figura 8. Variación anual (%) por estado México: 2025 vs 2024. Fuente: Banco de México.

4. ESTADOS MÉXICO — TABLA Y ANÁLISIS HISTÓRICO

4.3 Tabla Resumen — Top 15 Estados México (2025)

Estado	2025 (M USD)	2024 (M USD)	Var.Anual	Part.%
Guanajuato	\$5,515	\$5,645	-2.3%	8.9%
Michoacán	\$5,394	\$5,647	-4.5%	8.7%
Jalisco	\$5,146	\$5,503	-6.5%	8.3%
Chiapas	\$4,160	\$4,168	-0.2%	6.7%
Ciudad de México	\$3,888	\$4,685	-17.0%	6.3%
Estado de México	\$3,664	\$4,601	-20.4%	5.9%
Oaxaca	\$3,508	\$3,433	+2.2%	5.7%
Puebla	\$3,426	\$3,367	+1.8%	5.5%
Guerrero	\$3,396	\$3,286	+3.4%	5.5%
Veracruz	\$2,616	\$2,603	+0.5%	4.2%
San Luis Potosí	\$2,052	\$2,083	-1.5%	3.3%
Zacatecas	\$1,927	\$1,907	+1.1%	3.1%
Hidalgo	\$1,769	\$1,784	-0.9%	2.9%
Baja California	\$1,769	\$1,447	+22.2%	2.9%
Chihuahua	\$1,356	\$1,478	-8.2%	2.2%

Tabla 3. Top 15 estados receptores México — 2025. Fuente: Banco de México.

4.4 Mapa Calórico: Intensidad Anual por Estado

La figura 9 visualiza la dinámica histórica anual. Los colores más intensos indican mayores volúmenes. El crecimiento generalizado de 2020–2023 y la moderación de 2024–2025 quedan claramente identificados.

Figura 9. Mapa calórico anual de remesas por estado mexicano (Mill. USD) hasta 2025. Fuente: Banco de México.

5. CONCLUSIONES

1. Primera caída anual de la serie: -4.6% . El corredor entra en fase correctiva.
2. La caída más pronunciada fue en el segundo trimestre: -11.3% interanual.
3. El nivel absoluto sigue siendo históricamente alto, muy por encima de cualquier año anterior a 2021.

NOTA METODOLÓGICA Y REGISTRO DE PUBLICACIÓN

DOI: 10.5281/zenodo.15346080 **Disponible en:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.15346080>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8660-219X>

Registro de serie: ISSN-e: 2992-8354 — Serie: Análisis Anual del Corredor Remesas EUA–México

Fuente de datos: Banco de México (Banxico), Serie de Balanza de Pagos. Series "Ingresos por Remesas Familiares por entidad federativa" (México) e "Ingresos por remesas — Estado de origen" (EUA). Periodicidad trimestral, en millones de dólares corrientes. Los totales anuales corresponden a la suma de los cuatro trimestres.

Nota de disponibilidad: Los datos de EUA pueden presentar desfase de un trimestre respecto a los datos de México. Las variaciones anuales se calculan respecto al mismo año anterior.

Procesamiento: Cálculos, tablas y figuras generados íntegramente a partir de los archivos oficiales de Banco de México, sin fuentes adicionales.

© 2026 Dr. Miguel Alejandro Flores Segovia | Research in Regional Economics and Migration | ORCID:

<https://orcid.org/0000-0001-8660-219X>

Se permite la reproducción con atribución. Contacto: miguelflores.research@gmail.com

Cita sugerida: Flores Segovia, M.A. (2025). *Reporte Anual de Flujos de Remesas Estados Unidos–México 2025*. Laboratorio de Remesas. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15346080>